

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожддин Узбекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Достон Дилшод ўгли Ашуров,
Навоий давлат педагогика институтининг
“Тарих ўқитиш методикаси” кафедраси ўқитувчиси
g-mail:doston.ashurov.00@bk.ru

O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN

For citation: Doston D. Ashurov. FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.28-32

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6757986>

АННОТАЦИЯ

Мақоллада О'zbekistonning mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotida xotin-qizlarni faollashtirish bo'yicha tizimli vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan siyosati tahlil etilgan. Milliy hunarmandchilikni tiklash maqsadida dastlab kasanachilik shaklida ifodalangan xususiy tadbirkorlikni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda, shuningdek, fermer va dehqon xo'jaliklarini boshqarishda ayollar mehnatidan foydalanish. Xotin-qizlar tashkilotlarining O'zbekistonda xotin-qizlarning iqtisodiy mustaqilligini rivojlantirish, tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirish, malaka oshirish va ko'plab masalalarda ularga shart-sharoit yaratishga qaratilgan faoliyati tahlil etilgan. Xotin-qizlarning kasanachilik mehnatini tashkil etish uchun yirik sanoat korxonalarini jalb etish orqali bandlik tizimini takomillashtirish masalalari yoritilgan.

Калит сўзлар: ayollar, tadbirkorlik, bandlik, dehqonchilik, hunarmandchilik, xizmat ko'rsatish, kashtachilik, kasanachilik.

Достон Дилшод угли Ашуров,
Преподаватель кафедры
«Методика преподавания истории»
Навоийского государственного
педагогического института
G-mail:doston.ashurov.00@bk.ru

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована политика Узбекистана, направленная на проведение системных задач по активизации женщин в социально-экономической жизни страны. Создание условий для ведения частного бизнеса, выраженного первоначально в форме домашнего труда с целью возрождения национальных ремесел. Использование труда женщин в производстве сельскохозяйственной продукции, а также в руководстве фермерскими и

деханскими хозяйствами. Проанализирована деятельность женских организаций, направленных на развитие экономической самостоятельности женщин Узбекистана, создание для них условий в вопросах финансирования бизнеса, повышении квалификации и т.д. Освещены вопросы совершенствования системы трудоустройства женщин, посредством привлечения крупных промышленных предприятий для организации труда на дому.

Ключевые слова: женщины, предпринимательство, занятость, фермерство, ремесла, услуги, вышивка, надомный труд.

Doston Ashurov,
Lecturer at the Department of
"Methods of Teaching History"
Navoi State Pedagogical Institute
G-mail doston.ashurov.00@bk.ru

FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article analyzes the policy of Uzbekistan aimed at carrying out systemic tasks to activate women in the socio-economic life of the country. Creation of conditions for conducting private business, expressed initially in the form of home-based work in order to revive national crafts. The use of women's labor in the production of agricultural products, as well as in the management of farms and dekhkan farms. The activities of women's organizations aimed at developing the economic independence of women in Uzbekistan, creating conditions for them in matters of business financing, advanced training, etc. are analyzed. The issues of improving the system of employment of women by attracting large industrial enterprises to organize work at home are highlighted.

Index Terms: women, entrepreneurship, employment, farming, crafts, services, embroidery, home work.

1. Актуальность:

Роль женщин в укреплении государства, в строительстве гражданского общества является ключевым и в годы независимости пронизана через всю систему общественно-экономического развития нашей страны. Одним из актуальных задач на заре независимости явились вопросы привлечения женщин к предпринимательской деятельности, повышении их трудоспособности, через возрождение национальных ремесел в целях возрождения отдельных видов прикладного искусства, культурного наследия узбекского народа. Начиная с 1994 года правительство широко применяет практику привлечения женщин к предпринимательской деятельности в сфере услуг, торговли, в сельском хозяйстве. Начиная с 2017 года в рамках государственной программы Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям, [1] осуществляются крупномасштабные реформы по развитию женского предпринимательства, требующие пристального изучения и анализа практического их применения на основе принятых государственных реформ.

2. Методы:

При освещении статьи использованы метод исторического анализа, а также логический, сравнительный, хронологические методы, освещающие преобразовательные процессы в предпринимательской деятельности женщин Узбекистана

3. Результаты исследования:

В первые годы независимого развития страны особенно тяжелым оставалось положение женщин, ограниченных в получении образования, в выборе профессий и работы. Проводимые правительством республики мероприятия, направленные на развитие предпринимательства были сопряжены рядом финансовых проблем. Одним из наиболее первых объединений женщин-предпринимателей Узбекистана стала «Ассоциация женщин-

предпринимательской деятельности», основанная в 1991 году для выявления потенциала у женщин в предпринимательской деятельности, и поставившая цели на развитие женского бизнеса.

Первоначально правительством принимаются меры по развитию женского надомного труда посредством развития национальных ремесел, как одну из разновидностей предпринимательства. Одним из наиболее древних, исключительно интересных видов ремесла, пользующимся спросом у зарубежных и отечественных покупателей стало возрождение национальной вышивки, используемые при украшении сузана, чапанов, тюбетеек, молельных ковриков, покрывал. Возрождение культурного наследия народа было чрезвычайно важной стратегической задачей нашего государства, так как на облике этих ремесел отражались вековые художественные традиции нашего народа. В крупных исторических городах таких как Хорезм, Самарканд, Бухара, Маргилан, Ташкент к 1995 году были созданы целые артели вышивальщиц, использующие местные традиции и культуру отдельных районов, которых формировались в течении столетий [2]. Особым спросом пользовались бухарские и самаркандские золотошвейные изделия, выполненные на основе многообразных узоров. Во многих районах нашей республики получили развитие ковроткачество, как древнее женское занятие. Особенно славились национальные ковры ферганских, кашкадарьинских, сурхандарьинских, хорезмских и нуратинских ткачей.

Государство последовательно создает целостную систему по поддержке и развитию малого бизнеса, частного предпринимательства. Под руководством хокимов области начинают функционировать Совет по поддержке малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства. В 1998 году в целях расширения роли и деятельности частного предпринимательства решением Государственного комитета Республики Узбекистан по имуществу и поддержке предпринимательства в областях открываются отделы малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства.

Важное значение имело принятие Указа первого Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова «О мерах по повышению роли женщин в государственном и общественном строительстве Республики Узбекистан», направленный на широкое привлечение женщин в решении вопросов социально-экономического и культурного развития, расширения их участия в государственном и общественном управлении, усиления социальной защищенности семей, материнства и детства, а также координации деятельности в этом направлении различных ведомств. Объявление 1999 года – «Годом женщины», принятие Постановления Кабинета Министров «О государственной программе мер на 1999 год по усилению роли женщины в семье, государственном и общественном строительстве, совершенствованию системы защиты их правовых, социальных, и духовных интересов» от 18 февраля 1999 года, открыли широкие возможности для расширения предпринимательской деятельности женщин Узбекистана. [3] При палате товаропроизводителей и предпринимателей Узбекистана была создана специальная комиссия по развитию женского предпринимательства. Правительство принимают ряд целевых программ по привлечению женщин к предпринимательской деятельности в сельской местности, посредством их привлечения к управлению дехканскими и фермерскими хозяйствами, так как формирование класса реальных собственников, развитие социальных инфраструктур было важным направлением в развитии всего агропромышленного сектора. В результате до 2% женщин в 1998 году в отдельных регионах страны руководили фермерскими хозяйствами.

Принятие Указа Президента в мае 2004 года «О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин Узбекистана» имело важное социально-политическое значение, так как, охватив все сферы жизнедеятельности женщин, указ был направлен на повышение их социального статуса и улучшения уровня жизни. Повышение статуса в обществе наших матерей, сестёр, спутниц жизни и дочерей, уважение и почёт к ним, облегчение их труда стали основной задачей нашего государства, правительства, местных властей, широкой общественности» [4].

В целях расширения кооперации между крупными промышленными предприятиями и производством услуг на базе развития надомного труда, в январе 2006 года было принято

постановление Президента, согласно которому было поручено Кабинету Министров разработать программу обеспечения занятости населения, поддержки и развития предпринимательства на 2006-2007 годы, а также мероприятия по развитию надомного труда. В результате около 60 тысяч семей получили возможности получить дополнительные прибыли. [5]

В 2009 году в целях кардинального улучшения сельской местности по постановлению Президента «О дополнительных мерах по расширению масштабов строительства жилья в сельской местности» начинается строительство типовых домов, поселков, а также строительство мини-банков на численность населения в 500 человек, внедряются механизмы льготных кредитов для фермерских хозяйств [6], соответственно растет и количество предпринимателей среди женщин в сельской местности.

В отчете по выполнению положения Пекинской Декларации и платформы действий в Узбекистане отмечалось, что на период с 2014 по 2016 годы доля женщин-предпринимателей в экономическом развитии страны был незначительным (21,7% до 22,5%), однако начиная с 2017 года число их стремительно растет, и на начало 2018 года насчитывается 182 тысяч женщин-предпринимателей, или 29% от всех зарегистрированных субъектов предпринимательства [7].

Важным шагом в повышении гендерного равенства, в том числе развития женского предпринимательства стало принятие государственной программы «Стратегии действий на 2017-2021 годы, и принятие Указа Президента УП-2996 «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития надомного труда». На основании приобретенного опыта и целях совершенствования работы по оказанию практической помощи женщинам – предпринимателям внедряется практика выдачи льготных кредитов филиалами Народного банка, Микрокредитбанка, составившая в 2017 году около 1 миллиарда, в результате было создано 1000 рабочих мест.

Дальнейшим стимулом для развития и поддержки предпринимательства стало объявление Президента страны Шавката Мирзиёева, 2018 года - Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. С принятием в феврале 2018 года Указа Президента « О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки и укрепления института семьи» в корне была пересмотрена и деятельность Комитета женщин. С целью содействия предпринимательской и ремесленной деятельности женщин, в том числе семейному предпринимательству за счет средств Общественного фонда создаются «Центры предпринимательства женщин» со статусом негосударственной некоммерческой организации.

Принятое в ноябре 2019 года постановление Кабинета Министров № 919 «По обеспечению трудоустройства женщин, дальнейшему совершенствованию системы развития предпринимательства среди них» открыло возможности для широкого приложения женского труда. В итоге к концу года насчитывалось 8105 женщин – предпринимателей, руководящих фермерскими хозяйствами, или 5,4% их всех хозяйств Узбекистана, а также 36,3% занятых в садоводство-виноградарстве, 35,5% - в хлопководство-виноградарстве; 10% - в масличных культурах и бахчеводстве; 7,7% - в овощеводстве; 6,2 % - в животноводстве; 4,4 % - в овощеводство – бахчеводстве [8].

С принятием постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки и обеспечения активного участия женщин в жизни общества» № ПП-5020 от 5 марта 2021 года, был создан Республиканский общественный женский совет, на основе пяти основополагающих задачах. Государственный целевой фонд, координирующий женщин и семью был перенаправлен на поддержку женщин и из средств государственного бюджета были сформированы источники до 300 миллиардов в год. Средства до 100 миллиардов сумов было поручено направлять для кредитования женщин, освоивших курсы предпринимательства в моноцентрах «Ишга мархамат» и т.д [9].

4. Заключение:

Таким образом, за годы независимости в стране было принято свыше ста законодательных актов, регулирующих защиту прав и свобод женщин. В рамках принятых законодательных актов Правительством Узбекистана, министерствами и ведомствами, неправительственными организациями проводится системная и последовательная работа по поддержке и обеспечению их полноценного участия в общественно-политической, социально-экономической жизни страны. Всестороннее содействие женщинам в получении образования и профессиональных навыков открыли возможности и для развития частного предпринимательства. В рамках Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, подписанная странами-участницами ООН, наряду с задачами по обеспечению защиты нашей планеты, принятия мер по борьбе с бедностью стоят вопросы по расширению прав и возможностей женщин и девочек, предусматривается создание условий по обеспечению участия женщин в политической, экономической, общественной жизни страны. В 2019 году из 162 стран в Индексе гендерного неравенства ПРООН, Узбекистан занял 62-е место, где указывается что, для поощрения гендерного равенства решающее значение имеют расширение экономических прав и возможностей женщин. В результате поощрения предпринимательских возможностей женщин в Узбекистане 19 процентов землевладельцев – это женщины, тогда как в Таджикистане - 17 процентов, в Кыргызстане - 12,4 процента. Около 42 % женщин возглавляют новые малые предприятия, 11,1% управляют своим бизнесом. [10]

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан УП -4947, от 7 февраля 2017 года (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan UP -4947, dated February 7, 2017)
2. Тенденции к вышивке Узбекистана. Наследие мастеров. //https://uzor.uz/narodnie-amesla/vishivka-i-kovrotkachestvo/tendencii-v-vishivke-uzbekistana/
3. Постановление Кабинета Министров №73, от 18 февраля 1999 года (Decree of the Cabinet of Ministers No. 73 of February 18, 1999)
4. Каримов И.А. Жизненный источник приоритета закона и справедливости / Своё будущее мы строим своими руками. — Т.: Узбекистан, 1999. Т.7. (Karimov I.A. The vital source of the priority of law and justice / We build our future with our own hands. - T.: Uzbekistan, 1999. V.7.)
5. Рахматова, Н. М. (2021). Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда каштачилик ва уй меҳнатининг ривожлантирилиши. Взгляд в прошлое, (SI-2). (Raxmatova, N. M. (2021). Development of embroidery and domestic labor in Uzbekistan during the years of independence. Vzglyad v proshloe, (SI-2).)
6. Аминова, А. М. (2019). Проблемы и особенности реформирования в сельском хозяйстве Узбекистана. Academy, (5 (44)), 32-33. (Aminova, A. M. (2019). Problems and features of reforming in agriculture in Uzbekistan. Academy, (5 (44)), 32-33).
7. Отчет выполнения положений Пекинской Декларации и платформы действий Узбекистан. Т,2019. – С.10. (Report on the implementation of the provisions of the Beijing Declaration and Platform for Action Uzbekistan. T, 2019. – P.10.)
8. Информация Министерства сельского хозяйства на 2-м Форуме женщин-фермеров Узбекистана. Ташкент. 21 февраля 2019. (Information from the Ministry of Agriculture at the 2nd Forum of Women Farmers of Uzbekistan. Tashkent. February 21, 2019.)
9. Создаётся республиканский общественный женский совет// <https://www.norma.uz>. (A republican public women's council is being created)
10. <https://uzdaily.uz/ru/post/61567#>

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000